

Valor probatorio del documento electrónico *

Alberto Jurado **

Resumen

Conocer el valor probatorio que se le concede a los documentos electrónicos en juicio, es vital en la sociedad actual, donde el uso de nuevas tecnologías relacionadas con la transmisión de datos es del quehacer cotidiano, al punto de considerarse que los documentos de elaboración electrónica han reemplazado a los documentos tradicionales. La justificación de ello, se sustenta en el hecho de establecer la relación del proceso con el valor probatorio que se les otorga en juicio. Asimismo, la investigación se identificó metodológicamente en el tipo documental, diseñada entre las bibliográficas, siendo analizadas desde la perspectiva hermenéutica y dogmática. Se concluyó que tanto el documento electrónico como la firma electrónica tienen valor jurídico y probatorio, siendo responsabilidad y obligación de los jueces el apreciarlas y darles el valor y eficacia jurídica que las leyes les otorga. Así, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2001), siempre que se cumplan los requisitos allí establecidos, será plena prueba, como elementos de convicción valorable conforme a las reglas de la sana crítica o tendrá el valor de simple indicio.

Palabras clave: valor probatorio, documento electrónico, eficacia jurídica.

* Recibido: 10/05/2011 Aceptado: 29/06/2011

** Abogado (Universidad del Zulia). Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.